

MOBIL ALOQA VOSITALARINING OPERATSION TIZIMLARI TAHLILI

Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, 1-bosqich magistrant.
maqsudu32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7560819>

Annotatsiya. Maqolada ochiq manbalarda (Internet) mavjud bo'lgan ma'lumotlarga tayangan holda mobil operatsion tizimlarning rivojlanishi ko'rib chiqiladi. Ya'ni, operatsion tizimlarning (OT) asosiy komponentlari va turlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin. Mobil qurilmalar uchun operatsion tizim (OS) yo'nalishi operatsion tizimlarni ishlab chiqish va tatbiq qilishda jadallik bilan rivojlanayotgan yo'nalishlardan biridir.

Kalit so'zlar: operatsion tizim, platforma, ilovalar, interfeys, piktogramma, ishonchlilik, xavfsizlik.

Аннотация. В статье рассматривается разработка мобильных операционных систем на основе информации, доступной в открытых источниках (Интернет). То есть мы можем познакомиться с основными компонентами и типами операционных систем (ОС). Направление операционных систем (ОС) для мобильных устройств является одним из бурно развивающихся направлений в разработке и внедрении операционных систем.

Ключевые слова: операционная система, платформа, приложения, интерфейс, иконки, надежность, безопасность.

Abstract. The article examines the development of mobile operating systems based on information available in open sources (Internet). That is, we can get acquainted with the main components and types of operating systems (OS). The direction of the operating system (OS) for mobile devices is one of the rapidly developing directions in the development and implementation of operating systems.

Keywords: operating system, platform, applications, interface, icons, reliability, security.

Mobil operatsion tizimlar mobil qurilmalar (smartfonlar, planshetlar, PDA va boshqa mobil qurilmalar)ni boshqarish uchun mo'ljallangan tizimlar hisoblanadi. Mobil operatsion tizimlar ikkita asosiy platforma ya'ni foydalanuvchi dasturiy ta'minot platformasi va qurilmalarni boshqarish uchun mo'ljallangan quyi sathdagi real-vaqt operatsion tizimidan iborat bo'ladi. Operatsion tizimlarni ishlab chiqishda jadal rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri mobil qurilmalar uchun OT yo'nalishi hisoblanadi. Shuni esda tutish kerakki,

mobil qurilmalar uchun operatsion tizimlar kompyuterlardan farqli o'laroq, mobil qurilmaga qo'yiladigan talablardagi farqlar hamda ularni amalga oshirishga bog'liq bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Bu xususiyatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Xotira va protsessor tezligidagi cheklovlar
2. Mobil qurilmalardagi turli modellarining ekranlari, ekrandagi navigatorlarni turli dizayn vakonstruktivdagi farqlari
3. Asosiy fayl formatlari bilan mos kelishi
4. Multimedia imkoniyatlari
5. Aloqa va tarmoq texnologiyalarini qo'llab-quvvatlashi.

Hozirgi vaqtda mobil qurilma tanlovida asosan operatsion tizim tanloviga to'g'ri keladi. Symbian OS operatsion tizimiga 1998 yilda asos solingan bo'lib, Symbian konsortsiumi (Nokia, Ericsson, Psion, Motorola) tomonidan ishlab chiqilgan. Symbian Foundation Symbian OS operatsion tizimi asosida turli kompaniyalarning mobil qurilmalari uchun mos yagona mobil platformani ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullangan, bu ishlanma Nokia tomonidan moliyalashtirilgan [2,5].

2009 yil oxirida mobil operatsion tizimlari quyidagicha taqsimlandi [1]:

1- jadval Operatsion tizimlardan foydalanish ko'rsatkichlari

Kompaniya belgisi	Operatsion tizim nomi	Ko'rsatkichi % da
	Symbian OS	47
	Blackberry	20
	Windows Mobile	9
	Google Android	5

Symbian OS (operatsion tizim)ning bir nechta modifikatsiyalari ishlab chiqilgan bo'lib, ular har xil turdagi qurilmalar bilan bog'liq bo'lib, ulardan eng keng tarqalgani:

Series 90 UIQ

Series 60

Yaponiyada FOMA

TADQIQOT METODI VA METODOLOGIYASI

Sony Ericsson smartfonlari uchun asosiy platforma UIQ modifikatsiyasi hisoblanadi. Ushbu modifikatsiyaning o'ziga xos xususiyati sensor ekranli qurilmalarda ishlash qobiliyati edi.

Finlyandiyaning Nokia kompaniyasi smartfonlari uchun Symbian OS Series 60 modifikatsiyasi ishlab chiqilgan. Ushbu modifikatsiya qisqartirilgan tugmalar to'plamiga hamda telefon klaviaturasiga ega qurilmalar uchun ishlab chiqilgan. To'liq o'lchamli klaviaturaga ega qurilmalar uchun, Series 90 modifikatsiyasi ishlab chiqilgan. Yaponiyadagi eng yirik uyali aloqa operatorlaridan biri NTT DoCoMo smartfonlarida Symbian OS - FOMA modifikatsiyasidan foydalanilgan. Mitsubishi, Fujitsu va Motorola kompaniyalari ushbu uyali aloqa operatorining buyurtmasiga ko'ra FOMA da smartfonlar ishlab chiqargan.

2011-yil avgust oyida Nokia kompaniyasi Symbian Belle deb nomlangan, yangilangan Symbian versiyasini taqdim etdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, operatsion tizimning ushbu versiyasini xavfsiz deb hisoblash mumkin, chunki u uchun viruslar yo'q edi, faqat Symbian 9 uchun bir nechta viruslarni ishga tushirish ehtimoli bor edi.[6] Ushbu OT versiyasining interfeysi 6 ta asosiy ekrandan ishlaydi, ularning har biri uchun 5 xil o'lchamda fon rasmini shu jumladan, yangi "almashtirish" vidjetini tanlash mumkin. Operatsion tizimda har qanday bosh ekranda mavjud bo'lgan ko'p vazifalar, ochiladigan menyular va vazifalar paneli takomillashtirildi. Symbian Belle bilan Nokia va Microsoft o'rtasidagi hamkorlikning ilk mevalarini ko'rishimiz mumkin. U Lync, Sharepoint, OneNote, Exchange ActiveSync va PowerPoint Broadcaster ilovalarini o'z ichiga oladi.

Ammo Symbian Bellening eng qiziqarli xususiyatlaridan biri NFC texnologiyasini qo'llab- quvvatlashi edi. Uning yordamida boshqa qurilmalar bilan tezda ma'lumot almashish, dinamiklar va minigarnituralar kabi turli aksessuarlardan foydalanish mumkin.

Nokia Symbian ustida juda ko'p ishlarni amalga oshirdi, biroq to'g'ridan-to'g'ri aytganda, bu uning avvalgi darajasida mashhurligini saqlab qolish uchun yetarli emas. Gap shundaki operatsion tizim atrofida hech narsa yo'q. Aynan Apple, Google va Microsoftni qurayotgan ekotizim yo'qligida, 2013 yil yanvar oyida

Nokia tomonidan rasmiy bayonot berildi: “2012-yil o‘rtalarida bizning vizualizatsiya imkoniyatlarini namoyish etgan va bozorga kirgan qurilma Symbiandagi so‘nggi Nokia qurilmasi edi”. Shundan so‘ng, Symbian operatsion tizimi qo‘llab- quvvatlash rejimiga o‘tkazildi.

Ko‘rib chiqilishi kerak bo‘lgan keyingi operatsion tizim Samsung Bada bo‘ldi. Ushbu operatsion tizim dastlab SHP platformasini (Samsung Hand-HeldPlatform) ishlab chiqish va rivojlantirish tajribasi asosida Samsung Electronics tomonidan ishlab chiqilgan.[1] Ushbu operatsion tizim 2009 yil 10 noyabrda e‘lon qilingan va 2010 yilda chiqarilgan. Bada yopiq turdagi platforma bo‘lib, uning uchun mahalliy ilovalar, ya‘ni ishlab chiqaruvchining SDK-dan foydalangan holda to‘g‘ridan-to‘g‘ri platforma uchun ishlab chiqilgan ilovalar ishlab chiqilishi mumkin edi. Natijada cheksiz ko‘p apparat yechimlari va variantlar OS (Linux, RTOS, Nucleus)dan foydalanish mumkin bo‘ldi. Bada mashhur TouchWiz interfeysiga asoslangan interfeysdan foydalangan. Shuningdek, u kontentga asoslangan sensorli ilovalarni qo‘llab- quvvatladi. Buning yordamida ishlab chiquvchilar yangi avlod ilovalarini yaratish uchun akselerometr, balandlik sensori, harakat, faollik va hokazolardan foydalangan holda turli xil ilovalarni yaratishlari mumkin edi.

TADQIQOT NATIJASI

Ushbu platformaning moslashuvchanligi uni juda ko‘p sonli qurilmalarda ishlatishga imkon berdi, bu boshqa platformalarda mumkin emas edi. 2011 yil oxirida 2.0 raqamini olgan Badaninyangi versiyasi rasman taqdim etildi. Bada ostida bironta ham virus yoki zararli dastur aniqlanmaganiga qaramay, Samsung o‘zining operatsion tizimi uchun SamsungAppsdan yuklab olish mumkin bo‘lgan Mobile Scan yordam dasturini yaratdi [6].

Interfeys bir nechta ish stollarini, holat panelini (Live Panelni), papkalarni yaratish va ularga piktogramma qo‘yish qobiliyatini taqdim etadi. Ammo navigatsiyaning noto‘g‘ri o‘ylanganligi achinarli, bu TouchWiz asosan Android uchun uchta funktsiya tugmachalari bilan yaratilganligi bilan bog‘liq. Ilovaning kontekst menyusi yo‘q, shuning uchun ularning sozlamalari umumiy telefon sozlamalariga tushadi. Shu sababli, bada 2.0 Android va iOS o‘rtasida noqulay hamda hardoim ham qulay bo‘lmagan gibriddek tuyuladi.

Bada asosidagi yagona qurilmalar Samsung Wave qurilmalari edi. Ushbu operatsion tizim juda ko‘p turli xil xizmatlar bilan ishlashga qodir va Exchange ActiveSync protokolini qo‘llab- quvvatlaydi. Social Hub ilovasi barcha ijtimoiy faoliyatingizni bir joyda kuzatib borish imkonini beradi. Bada 2.0 asosidagi qurilmalar standart ravishda oldindan o‘rnatilgan Polaris Office ofis to‘plamiga

ega bo'lib, undan ofis hujjatlarini, jumladan PDFni o'qish va tahrirlash uchun foydalanish mumkin. Bundan tashqari, o'rnatilgan fayl menejeri mavjud. Bada telefonlari Yandex ilovalari, jumladan, xaritalar, Yandex Metro va boshqalar to'plami bilan birga keladi. Bada

operatsion tizimining asosiy kamchiligi uchinchi tomon ilovalarining deyarli to'liq yo'qligi bo'lib, Samsung o'z qo'llari bilan vaziyatni yanada kuchaytirdi, bada 2.0 ni bada 1.x uchun dasturlari bir-biri bilan mos kelmaydi. 2013-yil 25-fevralda Samsung badani Intel, Asus va Acer bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan yana bir mobil platformasi Tizen bilan birlashishini rasman e'lon qildi. Bada ichidagi rivojlanish to'xtaydi va loyihaning butun merosi Tizenga birlashtiriladi. BlackBerry OS - bu RIMning AQShdagi mashhur BlackBerry kommunikatorlarida ishlaydigan operatsion tizim hisoblanadi. Zamonaviy versiya - BlackBerry 10 OS - QNXga asoslangan.

BlackBerry 10 ning xususiyatlariga quyidagilar kiradi: bir ilovadan ikkinchisiga o'tish uchun imo-ishoralardan foydalanish imkoniyati, plitkali interfeys, suhbat uslubiga qarab to'g'ri so'zni tanlaydigan aqlli klaviatura. Noyob kamera ilovasi foydalanuvchi suratga olishni boshlashdan oldin avtomatik ravishda kadrlarni yozib oladi, ya'ni hech qanday kadr o'tkazib yuborilmaydi. Foydalanuvchi tomonidan belgilangan trafikdan foydalanish chegarasiga yaqinlashish haqidagi ogohlantirishlarni ko'rsatish. IntelligentAssistant - bu klaviaturadan so'rovlarni kiritishingiz yoki ovozli buyruqlar berishingiz mumkin bo'lgan yordamchi. BlackBerry Blend - bu kompyuter, noutbuk va planshet, jumladan iPaddan telefon funksiyalarigakirish imkonini beruvchi yangi dasturdur.

MUHOKAMA

BlackBerry 10 bilan ishlaydigan birinchi telefon Blackberry Z10 edi. RIM asosan korporativ mijozlarga qaratilganligi sababli, operatsion tizimlarning barcha versiyalarida xavfsizlik darajasi idealga yaqinroqdir. IOS va Android bilan solishtirganda, ushbu OT interfeysi juda zerikarli, ammo dastur piktogrammalarida ularning atrofida maydonlar yo'q va qiziqarli yangilik mavjud - bu «uy» ekranini o'chirish, ya'ni ishonch hosil qilish qobiliyatidir, unda ilova piktogrammalari ko'rsatilmaydi. Qayta ishga tushirilgandan so'ng ilovalarni tiklash funktsiyasi ham mavjud, bu juda foydalidir. Har bir ilovada eng ko'p so'raladigan funktsiya uchun mas'ul bo'lgan "asosiy tugma" mavjud.

Blackberry OS (operatsion tizimi) faqat Blackberry qurilmalariga o'rnatilishi mumkin. IDC (ingliz. International Data Corporation) tadqiqot kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, ushbu sanoat uchun jahon bozorining 0,4 foizini tashkil qiladi. Maxsus App World do'konidan xarid qilish yoki yuklab olish mumkin

bo'lgan asosiy ilovalar biznes muammolarini (valyuta kurslari, reytinglar, statistika va boshqalar) hal qilishga qaratilgan. BlackBerry telefonlari Amazon Android ilovalar do'koni bilan oldindan o'rnatilgan bo'lib, u BlackBerry Worldda ba'zi juda muhim ilovalarning yo'qligini qoplash uchun mo'ljallangan. Skype mavjud - Android NDK da yozilgan ilovadir.

Ushbu tizimdagi qurilmalar asosan Qo'shma Shtatlarda keng qo'llaniladi, chunki ba'zi mamlakatlarning razvedka idoralari ushbu smartfonlardan o'z mamlakatlarida foydalanishdan manfaatdor emaslar, chunki barcha kiruvchi - chiquvchi ma'lumotlar AES (ingliz. Advanced Encryption Standard) yordamida shifrlangan [3].

Bugungi kunda eng mashhur uchta operatsion tizimni - iOS, Android, Windowsni quyidagixususiyatlar bo'yicha tahlil qilamiz:

1. Ishonchlilik.
2. Xavfsizlik.
3. Interfeys.
4. Ko'p platformali.
5. Ilovalar (ayniqsa, ishlab chiqish qobiliyati).

Ishonchlilik: iOS xususiydir.

Ishonchlilik: iOS yopiq. Mobil qurilma barcha kerakli zavod sozlamalari bilan birga keladi va foydalanuvchi o'z smartfonini sozlash zaruriyatini yo'q qiladi. Biroq, boshqa tomondan, bu kamchilik, chunki smartfon xotirasini kengaytirish imkoniyati yo'q, qo'shimcha tarkibiy qismlar mavjud emas, "uy" ekrani uchun almashtiriladigan ramkalar mavjud emas. Albatta, jailbreaking mavjudligini unutmasligimiz kerak - foydalanuvchiga iPhone'ga o'zgartirishlar kiritish imkonini beruvchi iOS fayl tizimini ochish tartibidir. Android platformasi ochiq. Mobil qurilma foydalanishdan oldin ehtiyotkorlik bilan konfiguratsiyani talab qiladi, bu, bir tomondan, vaqt talab etadi, boshqa tomondan, foydalanuvchiga smartfonga bo'lgan barcha talablarini hisobga olish va uni "o'zlari uchun" sozlash imkonini beradi. Windows iOS va Android o'rtasidadir, sozlamalar minimal, lekin hali ham mavjud. Misol uchun, siz asosiy ekranning "plitkalari" hajmini o'zgartirishingiz mumkin. Ijobiy xususiyatlardan biri bu Word, Excel, PowerPoint fayllari va OneNote eslatmalarini bevosita telefonda o'qish va tahrirlash imkoniyatidir. Android va Windowsdagi smartfonlarning so'nggi modellari 32 Gb gacha bo'lgan xotira kartalarini o'qishni ta'minlaydi.

Xavfsizlik nuqtai nazaridan iOS va Windows o'rnatilgan virus muhofazasiga ega, shuning uchun bu harakatning mustaqil ilovalari unga kerak emas. Biroq, platformaning ochiqligi uchun Android juda ko'p sonli viruslar bilan to'lanishi

kerak, shuning uchun xavfsizlikka javob beradigan qo'shimcha ilovalarni o'rnatmasdan foydalanuvchi buni bajara olmaydi.

iOSda oddiy foydalanuvchi interfeysi va bitta ramkali asosiy ekran mavjud. Foydalanishning soddaligi va qulayligi nuqtai nazaridan, Appledan iOS aniq va shubhasiz yetakchi hisoblanadi.

Android interfeysi 2D va 3D grafiklar (OpenGL kutubxonalari) yordamida ishlab chiqilgan. Operatsion tizim ko'p freymli ekranga ega va tezkor kirish uchun dastur komponentlarini "uy" ekranlarga olib chiqish imkoniyatiga ega. Windows foydalanuvchiga vertikal aylantiruvchi va tez ishga tushirish uchun sozlanishi mumkin bo'lgan "plitkalar" yordamida juda o'ziga xos ish muhitini taqdim etadi. Barcha statik piktogrammalar foydalanuvchi aralashuvisiz real vaqtda ma'lumotlarni aks ettiruvchi "jonli elementlar" (Live Tiles) bilan almashtirildi. Ammo foydalanuvchilarning ushbu yangi interfeysga ko'nikishi uchun vaqt kerak bo'ladi.

Agar biz multiplatformani tahlil qilsak, iOSni faqat Apple qurilmalariga o'rnatish mumkin, bu esa Appleni alohida holatga keltiradi. Android operatsion tizimida hech qanday cheklovlar yo'q va u HTC, Samsung, Motorola, LG va hatto OMobile kabi turli brendlarning mahsulotlarida ishlaydi. Google Android nafaqat smartfonlarda, balki bu platforma netbuklar uchun ham mos keladi. Misol uchun, Android allaqachon bir qator Asus EE shaxsiy kompyuter modellarida o'rnatilgan va MSI, Dell va Acer netbuklariga ham ko'chirilgan. Windowsda, shuningdek, ba'zi tizim talablari mavjudligidan tashqari, turli xil qurilmalarga o'rnatishda hech qanday cheklovlar yo'q edi. Operatsion tizim har qanday platformada tan olinadigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchilar o'zgartirishlar kiritishlari mumkin.

Google Play onlayn-do'koni 190 mamlakatda ishlaydi, 700 mingdan ortiq ilovalarga ega va xizmatning ishlashi davomida 25 milliardga yaqin yuklab olishlar to'plangan. Android uchun asosiy telefon ilovalari va uchinchi tomon dasturlari o'rtasida hech qanday farq yo'q – hatto teruvchi yoki ekran pardasini ham o'zgartirishingiz mumkin. Tizim o'zining integratsiyalashgan ilovalarni ishlab chiqish muhitiga ega – Android SDK, u mobil qurilma emulyatori, disk raskadrovka vositalari, profil yaratish va Java ilovalarini ishlab chiqish uchun mashhur Eclipse muhitiga pluginni o'z ichiga oladi. Android butun dunyo bo'ylab 2011 yildan beri smartfonlarda

va 2013 yildan beri planshetlarda eng ko'p sotilgan OS hisoblanadi. 2019 yil may oyidagi tahlillarga ko'ra, uning ikki milliarddan ortiqroq foydalanuvchilari bor. 2020 yil 8 sentabrda chiqarilgan Android 11 versiyasi esa, Google Play

Store-dan 3 milliondan ortiq dasturlari mavjud[7].

XULOSA

Bugungi kunda mobil operatsion tizimlar uchta asosiy turkumda bo'lib, bular Apple (iOS), Google (Android) va Microsoft (Windows)lardir. Shu bilan birga har yili bo'lib o'tadigan xalqaro mobil jahon kongressida ham mazkur yo'nalishda operatsion tizimlarning turdosh ishlanmalarini ham namoyish etiladi, biroq mazkur operatsion tizimlar, yuqorida keltirib o'tilgan mobil operatsion tizimlar kabi, ishlash tezligi, qulayligi, ommabopligi bilan ulardan farq qilmoqda. Ko'rinib turibdiki, keltirib o'tilgan operatsion tizimlar Qurolli Kuchlarimizda xizmatga oid ma'lumotlarni xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli darajada xavfsiz emas. Bu o'z navbatida maxsus xizmat xodimlari uchun, milliy mobil operatsion tizim ishlab chiqish va amalga tatbiq etishni taqazo etadi. Buning uchun Linux operatsion tizimi bazasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ushbu tizimda yaratilgan dasturlar grafik ko'rinishi tomondan foydalanuvchilarni o'ziga jalb qilmasligi tabiiy, ammo dasturiy ta'minotdagi kodlar ochiq hisoblanib, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish jarayonida, foydalanuvchilarning talablariga mos ravishda, qulayliklar va xavfsizligini ta'minlashda kengroq imkoniyatlar taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini tuzatish usullari. Fan va ta'lim, 2(8), 280-291. <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1758> dan olindi.
2. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. Fan va ta'lim, 2(8), 226-238. <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1752> dan olindi.
3. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlar. Fan va ta'lim, 2(8), 173-182. <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1747> dan olindi.
4. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar tizimini echishning matritsa, Gauss va Gauss-Jordan usullari. Fan va ta'lim, 2(8), 312-322. <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1761> dan olindi.
5. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar va komissiya xossalari. Fan va ta'lim, 2(8), 133-145. <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744> dan olindi.
6. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar va komissiya xossalari. Fan va ta'lim, 2(8), 146-152. <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744> dan olindi.

7. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Kvadratik forma va uni kanonik korinishga keltirish. Fan va ta'lim, 2(8), 153-172. <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1746> dan olindi.
8. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. Fan va ta'lim, 2(8), 109-120. <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1742> dan olindi.
9. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. Fan va ta'lim, 2(8), 183-191. <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1748> dan olindi.
10. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning vektor va aralash ko'paytmalari. Fan va ta'lim, 2(8), 271-279. <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1757> dan olindi.
11. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Teylor formulasini matematik masalalarni echishdagi ahamiyati. "«Science and Education» Scientific Journal" Scientific Journal, Tom-3, 19-23.
12. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Darajali qatorlarning taqribiy hisoblashlarga tatbiqi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 29-32.
13. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Ishoralari almashinib keluvchi qatorlar. Leybnits alomati. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 24-28.
14. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Teylor qatori va uning tadbiqlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 33-38.
15. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 64-71.
16. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 81-85.
17. Усмонов,М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 52-63.
18. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 213-225.
19. Усмонов,М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 25-34.
20. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 92-96.

21. Усмонов, М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 39-51.
22. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-108.
23. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работа векторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 72-80.
24. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 249-255.
25. Усмонов, М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 202-212.
26. Усмонов, М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-91.
27. Усмонов, М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 18-24.
28. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-104.
29. Усмонов, М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 123-130.
30. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 192-201.
31. Усмонов, М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 105-112.
32. Усмонов, М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-96.
33. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 77-85.
34. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 35-43.
35. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 113-122.

36. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 139-150.
37. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 54-65.
38. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 44-53.
39. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 239-248.
40. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 26-38.
41. Усмонов, М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 19-25.
42. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 66-76.
43. Усмонов, М.Т. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 131-138.
44. Usmonov, M.T. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 226-238.
45. Usmonov, M.T. (2021). Teskari matritsa. Teskari matritsani hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 292-302.
46. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 323-331.
47. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 121-132.
48. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 183-191.
49. Usmonov, M.T. (2021). Xos vektorlari bazis tashkil qiluvchi chiziqli operatorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 146-152.
50. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 303-311.
51. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 173-182.
52. Usmonov, M.T. (2021). Kvadratlik forma va uni kanonik korinishga keltirish. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 153-172.

53. Usmonov, M.T. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 109-120.
54. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 133-145.
55. Usmonov, M.T. (2021). Determinantlar nazariyasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 256-270.
56. Usmonov, M.T. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 280-291.
57. Usmonov, M.T. (2021). Autentification, authorization and administration. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 233-242.
58. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
59. Usmonov, M.T. (2021). EHTIMOLLAR NAZARIYASI. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-1, 10-15.
60. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 333-311.
61. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-21, 323-331.
62. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
63. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
64. Usmonov M. T. & Qodirov F. E, BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIQI (KO'ZGU MASALASI) , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: Vol. 2 No. 1 (2022): БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ
65. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, BIRINCHI VA IKKINCHI TARTIBLI HUSUSIY HOSILALAR. TO'LA DIFFERENSIAL. TAQRIBIY HISOBLASH , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI
66. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, IKKI ARGUMENTLI FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, GRAFIGI, LIMITI VA UZLUKSIZLIGI , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022:

SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH
ISTIQBOLLARI

67. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. (2022). FURYE QATORI. FUNKSIYALARNI
FURYE QATORIGA YOYISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6055125>

68. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E. . (2022). DARAJALI QATORLAR.
DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR
FORMULASI VA QATORI. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY
JURNALI, 8–20. Retrieved from
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>

69. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). FURE QATORI VA UNING
TADBIQLARI. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 21–
33. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>

70. M.T Usmonov, M.A Turdiyeva, Y.Q Shoniyozova, (2021). SAMPLE POWER.
SELECTION METHODS (SAMPLE ORGANIZATION METHODS). ООО НАУЧНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА , 59-60.

71. Усмонов,М.Т, М.А.Турдиева (2021). ГЛАВА 9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. РИСКИ И ПРИНЦИПЫ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. ББК 60 С69, Ст-99.

72. Усмонов,М.Т, J.M.Saipnazarov, К.В. Ablaqulov (2021) SOLUTION OF
MATHEMATICAL PROBLEMS IN LOWER CLASSES. Книга: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 167-177.

73. Усмонов М.Т. (2022). E-LEARNING И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. : Special Issue_Та'limni modernizatsiyalash
jarayonlari muammolar va echimlar». 168-171.

74. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). STOKS FORMULASI. SIRT
INTEGRALLARI TADBIQLARI. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN
ILMIY JURNALI, 34–45. Retrieved from
<https://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1153>

75. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility.
International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR), Vol. 5
Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.

76. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept
of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Information
Systems Research (IJASIR), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 7-9.

77. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility.
International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS), Vol. 4
Issue 12, December - 2020, Pages: 66-68.

78. Usmonov M. T. General Concept of Mathematics and Its History. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR). Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 38-42
79. Usmonov M. T. Asymmetric Cryptosystems. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 6-9.
80. Usmonov M. T. Basic Concepts of Information Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 5-8.
81. Usmonov M. T. Communication Control Systems, Methodology. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 47-50.
82. Usmonov M. T. Compatibility between the Two Package Elements. Binar Relations and Their Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 52-54.
83. Usmonov M. T. Cryptographic Protection of Information. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-26.
84. Usmonov M. T. Electronic Digital Signature. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 30-34.
85. Usmonov M. T. "Equal" And "Small" Relations. Add. Laws Of Addition. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAIRS) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-29.
86. Usmonov M. T. Establish Network Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 14-21.
87. Usmonov M. T. Fundamentals of Symmetric Cryptosystem. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
88. Usmonov M. T. General Concepts of Mathematics. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAIRS) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 14-16.
89. Usmonov M. T. Identification and Authentication. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 39-47.

90. Usmonov M. T. Information Protection and Its Types. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-4.
91. Usmonov M. T. Information Protection in Wireless Communication Systems. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 61-64.
92. Usmonov M. T. Information protection supply. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 12-15.
93. Usmonov M. T. Information Security Policy. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 70-73.
94. Usmonov M. T. Information War. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 79-82.
95. Usmonov M. T. International and National Legal Base in the Field Of Information Security. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 7-14.
96. Usmonov M. T. Legal Legislative Basis for Detection of Information Crime. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 80-87.
97. Usmonov M. T. Mathematical Proofs. Incomplete Induction, Deduction, Analogy. The Concept Of Algorithm And Its Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 26-29.
98. Usmonov M. T. Means of Information Protection. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-30.
99. Usmonov M. T. Organization of E-Mail Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
100. Usmonov M. T. Organizing Internet Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-28.
101. Usmonov M. T. Origin and Equal Strength Relationships between Sentences. Necessary and Sufficient Conditions. Structure of Theorem and Their

- Types. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 45-47.
102. Usmonov M. T. Physical Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.
103. Usmonov M. T. Practical Security Management. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 71-74.
104. Usmonov M. T. Problem Solving In Primary Schools. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 72-83.
105. Usmonov M. T. Reproduction. The Laws of Reproduction. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
106. Usmonov M. T. Security Models. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-23.
107. Usmonov M. T. Solving Problems In Arithmetic Methods. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.
108. Usmonov M. T. Stenographic Protection of Information. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 31-35.
109. Usmonov M. T. Telecommunications and Network Security. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 57-61.
110. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.
111. Usmonov M. T. The Concept Of National Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 73-75.
112. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-21.

113. Usmonov M. T. The Concept of Relationship. Characteristics of Relationships. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 38-40.
114. Usmonov M. T. The Concept of Size and Measurement. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
115. Usmonov M. T. The Emergence and Development of Methods of Writing All Negative Numbers. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 48-50.
116. Usmonov M. T. The Purpose, Function and History Of The Development Of Mathematical Science. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 8-17.
117. Usmonov M. T. True and False Thoughts, Quantities. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-5.
118. Usmonov M. T. Virtual Protected Networks. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 55-57.
119. Usmonov M. T. What Is Solving The Problem? Methods of Solving Text Problems. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 56-58.
120. М Усмонов - Academic research in modern science, 2022. КАК ПОСТРОИТЬ ЛИНИЮ В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ. Pages: 93-105.
121. UM Tulqin o'g'li - TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY ..., 2022. DETERMINANTLAR NAZARIYASI. Pages: 232-248.
122. R Jo'rayev, M Usmonov - Solution of social problems in management and ..., 2022. OZIQ-OVQAT SANOATINING DOLZARBLIGI VA SAMARADORLIGI. Pages: 19-25
123. М Усмонов - Academic research in modern science, 2022. КАК ПОСТРОИТЬ ЛИНИЮ В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ. Pages: 93-105
124. М Усмонов - Development and innovations in science, 2022. ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ. СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ. Pages: 33-52.
125. М Усмонов - Models and methods in modern science, 2022. ДИСКРЕТНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД. ПОЛИГОН ЧАСТОТ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Pages: 27-35.

126. М Усмонов - Инновационные исследования в науке, 2022. ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД. ГИСТОГРАММА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЧАСТОТ. Pages: 43-52
127. М Усмонов - Международная конференция академических наук, 2022. ФОРМУЛЫ ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА В ДАННОМ ОТНОШЕНИИ. ФОРМУЛЫ КООРДИНАТ СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА. Pages: 17-26.
128. UM Tulqin o'g'li, QF Ergash o'g'li - TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY ..., 2022. YER OSTI SUVLARINING FIZIK XOSSALARI, KIMYOVIY TARKIBI, HARAKATI VA GRUNTLARNING SUV O'TKAZUVCHANLIGI, FILTRATSIYA QONUNI. Pages: 219-222.
129. UM Tulqin o'g'li, QF Ergash o'g'li - TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY ..., 2022. VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA HOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR. Pages: 172-187.
130. UM Tulqin o'g'li, QF Ergash o'g'li - IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY ..., 2022. FURE QATORI VA UNING TADBIBLARI. Pages: 21-33.
131. o'g'li, U. M. T. ., & o'g'li, Q. F. E. . (2022). FURE QATORI VA UNING TADBIBLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 21-33. Retrieved from <http://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>
132. o'g'li, U. M. T. ., & o'g'li, Q. F. E. . (2022). DARAJALI QATORLAR. DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR FORMULASI VA QATORI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 8-20. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>
133. МТЎ Усмонов, ХУМ Ўғли - Central Asian Research Journal for Interdisciplinary ..., 2022. РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 15-24
134. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni yechish usullari. «Science and Education» Scientific Journal.
135. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal.
136. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal.
137. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal.
138. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal.

139. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal.
140. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Maxsud Tulqin o 'g'li Usmonov maqsudu32@ gmail. com Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali. «Science and Education» Scientific Journal.
141. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Teskari matritsa. Teskari matritsani hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal.
142. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. «Science and Education» Scientific Journal.
143. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Xos vektorlari bazis tashkil qiluvchi chiziqli operatorlar. «Science and Education» Scientific Journal.
144. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Kvadratik forma va uni kanonik korinishga keltirish. «Science and Education» Scientific Journal.
145. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. «Science and Education» Scientific Journal.
146. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Vektorlarning skalyar ko 'paytmasi. «Science and Education» Scientific Journal.
147. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Determinantlar nazariyasi. «Science and Education» Scientific Journal.
148. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Vektorlarning vektor va aralash ko 'paytmalari. «Science and Education» Scientific Journal.

